

**PHASEOLUS VULGARIS O‘SIMLIGINI KASALLANTIRUVCHI VIRUSNI AJRATISH
VA AYRIM XUSUSIYATLARINI O‘RGANISH MAVZUSINI O‘QITISH
TEXNOLOGIYASI**

¹Nazira Baxramovna Fayziyeva, ²Nilufar Akromjon qizi O‘rinboyeva

¹ChDPU “Genetika va evolutsion biologiya” kafedrası o‘qituvchisi

²ChDPU Tabiiy fanlar fakulteti Biologiya yo‘nalishii 3-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8051095>

***Annotatsiya.** Biologiyani o‘qitishda o‘qitish metodlarining umumiy tavsifi, og‘zaki metodlar, ko‘rgazmali metodlar va ular tarkibiga kiradigan uslublar, amaliy metodlar bilan dars mashg‘ulotlarida foydalaniladi. O‘qitish metodlari o‘zaro bog‘langan faoliyat usullari sifatida darsning barcha bosqichlari, tashkiliy qism, o‘quvchilarning bilish motivlarini faollashtirish, yangi mavzuni o‘rganish, o‘quvchilarning bilish faoliyatini tashkil etish va boshqarish, o‘quvchilarning o‘zlashtirgan bilimlarini nazorat qilish va baholash, olingan natijalarni taxlil qilish, uy vazifasini berishda foydalaniladi. O‘quv materialini o‘rganish, muommoni hal etish bo‘yicha turli variantdagi yechimni tavsiya etishga asoslangan, bilish jarayonida o‘quvchilarning hamkorligi, har bir o‘quvchiga, guruh muvaffaqiyati uchun o‘z ulushini qo‘shishga, ular o‘tasida fikr, axborot va tajriba almashinuviga zamin tayyorlaydi. Ushbu maqolada loviya o‘simligi viruslarini ajratish va xususiyatlarini o‘qitish texnologiyasi borasida fikr yuritiladi.*

***Kalit so‘zlar:** metod, ko‘nikma, malaka, virus, loviya, Phaseolus vulgaris, obyekt, FSMU metodi, fitovirus, virusni yuqtirish, ajratish.*

KIRISH

Biologiya o‘quv fanida asosiy biologik tushunchalar, nazariyalar va qonuniyatlar bilan tanishtirish, tirik organizmlarning yashash muhitiga moslashishlarning vujudga kelish mexanizmlari haqida ma‘lumotlar berish, organizmlarning individual va tarixiy rivojlanishining hozirgi mazmunining ta‘limi biologiya tanishtirish, asosiy bosqichlarini tanishtirish, biologiya ta‘lim mazmunining hozirgi ijtimoiy hayot va fan texnika yutuqlari bilan bog‘lanishini ta‘minlash, o‘quvchilar o‘zlari va o‘zgalarning salomatliklarini saqlashi, sog‘lom turmush tarziga rioya qilishga yo‘naltirish, tabiat va uning barcha boyliklariga oqilona munosabatda bo‘lish fazilatlarini yosh avlod ongiga singdirish, biologik bilimlar zaminida mahalliy o‘simlik va hayvon turlari, seleksiya yutuqlari, qadimda yashab ijod qilgan buyuk allomalari va innavatsion yondashish faol va interfaol metodlarga hamda fanlararo bog‘lanishlarga tayangan holda zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalardan keng foydalanish o‘quvchi shaxsiga yo‘naltirilganiga alohida e‘tibor qaratiladi[5,7]. Jumladan, biologiyani chuqurlashtirgan holda bilim berish, o‘quvchilarning fikrlash doirasini oshirish hamda ko‘nikma, amaliy malakalarni rivojlantirish va o‘simliklarda uchraydigan fitoviruslarni farqlay olish maqsadida, akademik litsey ta‘lim jarayonlarida viruslar mavzusini o‘quvchilarga tushuntirish, ularni tahlil qilish uchun darslarda ayrim qo‘shimcha metodlardan foydalaniladi. Buning natijasida o‘quvchilarda fanga bo‘lgan qiziqish ortishiga, mustaqil izlanib, o‘rganishiga va eslab qolish kabi sifatlarni ortishiga ham olib keladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Loviya (*Phaseolus*) — dukkaklilar oilasiga mansub bir yillik va ko‘p yillik o‘simliklar, lianalar, chala butalar turkumi; dukkakli don ekini. Tropik va subtropiklarda, asosan, Amerikada

200 dan ortiq turi uchraydi. Jahon dehqonchiligida L.ning oddiy L. (*P. vulgaris*) turi (vatani — Markaziy va Janubiy Amerika) eng ko‘p tapqalgan. Yer yuzida L. ekiladigan maydonlar 22 mln.ga (1999). O‘zbekistonda qadimdan oddiy L. Ekiladi[6].

Ildizi — o‘q ildiz, yaxshi rivojlanadi, tuproqqa 1,5–2 m chuqurlikkacha kirib boradi. Ildizida tuganaklar rivojlanadi.

Poyasi - o‘tsimon, shoxlanadi, ayrim turlari chirmashib, 3–4 m gacha yetadi. **Bargi** - murakkab, toq, patsimon, uch bo‘lakli.

Guli - ikki jinsli, barg qo‘ltiqlarida bittadan yoki shingil to‘plam hosil qilib joylashadi.

Mevasi - dukkak, rangi och pushti yoki to‘q jigarrang, ko‘ra. Dukkagida 6—12 ta urug‘ bo‘ladi. Urug‘i buyraksimon, rangi oq, sariq, pushti va boshqa rangda. Doni tarkibida 20—31% oqsil, 0,7-3,6% moy, 50-ye kraxmal, 2,3—7,1% kletchatka mavjud[3,4].

O‘simliklarning virusli kasalliklari yer yuzining butun mintaqalarida tarqalgan bo‘lib, madaniy o‘simliklarga katta zarar yetkazadi. Loviyaning turli guruhlariga kiruvchi turli virus kasalliklari haqida ma‘lumotlar mavjud. Loviya oddiy mazaika virusi (LOMV), u Potyviruslar oilasiga kiradi, zarrachalari sharsimon shaklda. LOMVsi kasalligi Shimoliy Amerkaning Kaliforniya shtati dalalarida keng tarqalgan bo‘lib bu virus urug‘, shira va mexanik usulda yuqadi[3].

Loviya oddiy mazaika virusi (LOMV) bilan kasallangan loviya bargini (5-10g) chinni hovonchada 0.1M Fosfat buferi (1g namunaga 1ml buffer miqdorda) (pH-7.0) ishtirokida ezib maydalaniladi. Yanada yaxshiroq maydalash uchun gomogenizatoridan (1-2minut) foydalansa ham bo‘ladi. Gomogenatni 2-3 qavatli dokadan o‘tkaziladi[1,2]. So‘ngra minutiga 6-8 ming aylanish tezligig ega sentrifugada 10 minut davomida sentrifuga qilinadi. Cho‘kmaga yaxshi ezilmagan o‘simlik qoldiqlari, hujayrani yirik birikmalari tushadi, virus esa cho‘kmaning ustida bo‘ladi.

Uni ajratib olinadi va virusni sog‘lom o‘simlikka yuqtirishda inokulum sifatida foydalaniladi (1-rasm).

1-rasm. Kasallangan loviya bargidan yuqumli shira tayyorlash texnikasi.

Kasal o‘simlikdan ajratib olingan shirani yuqtirish uchun barg sathiga ozgina obraziv (corund) sepiladi, 2-3 tomchi shirani tomiziladi va toza barmoq yoki shisha tayoqcha yoki shpatel yordamida ohistalik bilan suriladi. Virus barg tuklari va epidermisdagi mikro-jarohatlari orqali hujayralarga kiradi[4].

Virus yuqtirilgan barglarga virus nomi, sana va hokazolar yozilgan etiketkalar bog‘lanadi.

Yangi mavzuni o‘quvchilar qay darajada o‘zlashtirilganligini tekshirish va mustahkamlash uchun FSMU metodidan foydalanamiz. Biologiya o‘qitish metodikasi fanini o‘qitishda *FSMU* metodiga ko‘ra talabalar o‘rtasida o‘zaro hamkorlikni qaror toptirish, o‘quv predmetlari bo‘yicha puxta bilimlarning egallanishini ta‘minlash, talabalarda mustaqil, erkin va ijodiy fikrlash ko‘nikmalarini shakllantirish, o‘zlarining imkoniyatlarini ro‘yobga chiqara olishlari uchun zarur shart-sharoitlarni yaratishi, biror faoliyat yoki muammoni o‘zaro muloqotda, baxs-munozarada fikrlash asnosida, hamjihatlik bilan hal etish, talabalarni mustaqil fikrlashga o‘rgatib, mustaqil hayotga tayyorlashdan iborat.

FSMU metodining umumiy sxemasi:

Yangi mavzu bayoni bir kun oldin o‘quvchilarga tayyorlanib kelishi uchun beriladi. Bugunisiga esa yangi mavzuni boshlashdan oldin o‘qituvchi o‘quvchilarni to‘rtta guruhga bo‘ladi va har bir guruhga mavzu yuzasidan yozilgan savollardan iborat tarqatma materiallarni oldindan tayyorlab, mashg‘ulot vaqtida guruhlarga tarqatiladi.

1-guruhga: *“Loviya o‘simligini o‘sishi va rivojlanishi”* mavzusi yuzasidan birinchi guruh talabalar o‘z fikrlarini *FSMU* metodi bo‘yicha bayon etishadi.

F- _____
S- _____
M- _____
U- _____

2-guruhga: *“Loviya o‘simligining dorivorlik xususiyati”* mavzusi yuzasidan ikkinchi guruh talabalar o‘z fikrlarini *FSMU* metodi bo‘yicha bayon etishadi.

F- _____
S- _____
M- _____
U- _____

3-guruhga: *“Loviya o‘simligining xalq xo‘jaligidagi ahamiyati”* mavzusi yuzasidan uchinchi guruh talabalar o‘z fikrlarini *FSMU* metodi bo‘yicha bayon etishadi.

F- _____
S- _____
M- _____
U- _____

4-guruhga: *“Loviya o‘simligining virusli kasallirlarini aniqlash”* mavzusi yuzasidan to‘rtinchi guruh talabalar o‘z fikrlarini *FSMU* metodi bo‘yicha bayon etishadi.

F- _____

**YANGILANAYOTGAN O‘ZBEKISTON TARAQQIYOTIDA IQTISODIY FANLARNI
O‘QITISHNING DOLZARB MASALALARI
RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI
16-iyun, 2023- yil**

S-_____

M-_____

U-_____

O‘qituvchi vazifani bajarish uchun vaqtni belgilab e‘lon qiladi. Vazifalarni bajarish vaqtida umumiy rahbarlikni amalga oshiradi. O‘quvchilar o‘zlariga berilgan vazifani bajarib bo‘lgandan so‘ng, ularning umumiy muhokamasini tashkil qiladi. Vazifani eng yaxshi bajargan guruhlar rag‘batlantiriladi.

NATIJALAR

“Ph. vulgaris o‘simligi virusli kasalliklari va ularni aniqlash” mavzusini talabalarga o‘qitishda Chirchiq Davlat Pedagogika Universitetiga qarashli Akademik litseyi I kurs Tabiiy (1522), Ijtimoiy-gumanitar (1422), Filologiya (1522) xorijiy filologiya (1622) yo‘nalishlarida olib borildi.

Tadqiqot davomida olingan natijalar tahlil qilinganda Chirchiq davlat Pedagogika universitetiga qarashli Akademik litseyda Tabiiy (1322) Ijtimoiy-gumanitar (1422), Filologiya (1522), Xorijiy-filologiya (1622) guruh o‘quvchilaridan olingan kirish testi va chiqish testi orasida farqlar mavjud bo‘ldi.

Guruglar	Kirish testi	Chiqish testi
Tabiiy (1322)	72 %	86 %
Ijtimoiy gumanitar (1422)	60 %	72 %
Filologiya (1522)	62 %	78 %
Xorijiy filologiya (1622)	63 %	84 %

Tabiiy (1322) guruhning kirish va chiqish testi orasida 20 % ga, Ijtimoiy-gumanitar (1422) guruhidan olingan kirish va chiqish testi orasida 12 % ga, Filologiya (1522) guruhidan olingan kirish va chiqish testi orasida 16 % ga, Xorijiy filologiya (1622) guruhidan olingan kirish va chiqish testi orasidagi farq 21 % ga oshganligi aniqlandi(2-rasm).

Guruglar	O‘quvchilar soni	Natijalar			
		A‘lo	Yaxshi	Qoniqarli	Foizi
Tabiiy (1322)	25	60	20	6	86 %
Ijtimoiy gumanitar (1422)	24	50	13	9	72 %
Filologiya (1522)	25	48	19	11	78 %
Xorijiy filologiya (1622)	26	50	22	12	84 %

ChDPU ga qarashli Akademik litseyda oxirgi olingan tadqiqot natijalari

2-rasm. ChDPU ga qarashli Akademik litseyda o‘tkazilgan tadqiqot natijalari

XULOSA

Biologiya darslarini hayotga bog‘lash va o‘quvchilarda amaliy ko‘nikma va malakalarni rivojlantirish bosh maqsaddir. Biologiyani o‘qitishda turli xil metodlardan foydalanib dars o‘tib o‘quvchilarning bilish faoliyatini individual tarzda tashkil etish asosan dars bilan birgalikda darsdan va sinfdan tashqari ishlarda ham foydalaniladi[3,5]. Biologiya o‘qitishda hamkorlikda o‘qitish texnologiyasining barcha metodlaridan, modulli ta‘lim texnologiyasining o‘quvchilarning kichik guruhlarda ishlashiga mo‘ljallangan modul dasturlaridan foydalanish shular jumlasiga kiradi. Ayniqsa, tabiiy fanlardagi uzviy bog‘liqlik masalasi o‘qituvining oldiga juda katta mas‘uliyat yuklaydi. Biz farzandlarimizning nafaqat jismoniy va ma‘naviy sog‘lom o‘sishi, balki ularning eng zamonaviy intellektual bilimlarga ega bo‘lgan, uyg‘un rivojlangan insonlar bo‘lib, XXI asr talablariga to‘liq javob beradigan barkamol avlod bo‘lib yetishi uchun ham biz o‘qituvchilar mas‘ulmiz. Shu maqsadda ta‘limning samaradorligini oshirish, shaxsning ta‘lim markazida bo‘lishi va yoshlarning mustaqil bilim olishlarini ta‘minlash uchun ta‘lim muassasalariga yaxshi tayyorgarlik ko‘rgan va o‘z sohasidagi bilimlarni mustahkam egallashdan tashqari, zamonaviy pedagogik texnologiyalar va interfaol usullar, ulardan o‘quv va tarbiyaviy mashg‘ulotlarni tashkil etishda foydalanish qoidalarini biladigan o‘qituvchilar kerak. Buning uchun barcha fan o‘qituvchilarini yangi pedagogik texnologiyalar va interfaol usullar bilan qurollantirish va ular egallagan bilimlarni o‘quv-tarbiyaviy mashg‘ulotlarda qo‘llash malakalarini uzluksiz oshirib borishlari lozim.

REFERENCES

1. Baxramovna, F. N., & Tog‘Ayevena, N. Q. (2022). TABIIY KASALLANGAN PHASEOLUS VULGARIS O‘SIMLIGINING MAHALLIY NAVLARIDAGI, O‘SIMLIK HUYAYRASI BILAN BOG‘LANGAN VA ERKIN PEROKSIDAZA FERMENTI MIQDORINI O‘RGANISH. Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali, 2(6), 12-14.
2. Baxromovna, F. N., & Tog‘Ayevena, N. Q. (2022). SOG‘LOM VA VIRUS BILAN KASALLANGAN PHASEOLUS VULGARIS O‘SIMLIGI PEROKSIDAZA FERMENTI AKTIVLIGINI O‘RGANISH. Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali, 2(6), 29-32.
3. Fayziyeva, N. B., & Normurodova, Q. T. A. (2022). Phaseolus vulgaris o‘simligini kasallantiruvchi viruslar va ularning umumiy xususiyatlari. Academic research in educational sciences, 3(2), 599-605.

4. Fayziyeva, N. B., Vaxabov, A. H., & Normurodova, Q. T. (2022). TURLI DARAJADA VIRUS BILAN KASALLANGAN PHASEOLUS VULGARIS O ‘SIMLIGI BARGIDAGI XLOROFILL MIQDORINI ANIQLASH.
5. Nurmatova Sh.R., & Boltayeva D.A. (2022). INTERFAOL METODLARDAN BIOLOGIYANI O‘QITISHDA FOYDALANISH. // CENTRAL ASIAN ACADEMIC JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH 2(7), 264-268.
6. Yaqubjonov O., S.Tursunov. O'simlikshunoslik (amaliy mashg‘ulotlar). T., «Fan va texnologiya», 2008. B 303
7. G‘ofurov A.T, Tolipova J.O., Biologiyani o‘qitish metodikasi (Darslik) TDPU Toshkent.2012y